

**A INFLUÊNCIA DAS SÉRIES NA FORMAÇÃO COGNITIVA E SOCIAL: UM
OLHAR VYGOTSKYANO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE LINGUAGEM,
PENSAMENTO E CULTURA**

David Kelvin Maia dos Santos¹

Ruth Arielle Nascimento Viana²

Vitor da Costa Pinheiro³

Miquéias Rios Brilhante⁴

Maria Keiciany de Holanda Assis⁵

RESUMO: A teoria sociocultural de Lev Vygotsky enfatiza a importância da linguagem e das interações sociais no desenvolvimento cognitivo humano. Segundo Vygotsky, o pensamento é mediado pela linguagem e moldado pelo contexto cultural, onde a aprendizagem ocorre de forma colaborativa por meio de trocas sociais. Nesse contexto, as séries de televisão e plataformas de streaming contemporâneas emergem como importantes agentes culturais que impactam a forma como os indivíduos, especialmente jovens, desenvolvem suas capacidades cognitivas e sociais.

Palavra chaves: Lev Vygotsky; linguagem; pensamento; cultura; streaming

1. Discente em Psicologia pela UniGrande Fortaleza, Fortaleza-Ce, Email:

davidkelvinmaiadossantos@gmail.com

2. Mestre em Psicologia pela UFC, Fortaleza-Ce, Email: rutharielle@hotmail.com.

3. Discente em Psicologia pela UniGrande Fortaleza, Fortaleza-Ce, Email: vitordacostapinho@gmail.com.

4. Discente em Psicologia pela UniGrande Fortaleza, Fortaleza-Ce, Email: Mick.miqueias@hotmail.com

5. Discente em Psicologia pela UniGrande Fortaleza, Fortaleza-Ce, Email: keicianyh@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A teoria histórico-cultural (ou sócio-histórica) do psiquismo também conhecida como abordagem sociointeracionista concebida por Vygotsky, tem como objetivo central “caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formaram ao longo da história humana e como se desenvolvem durante a vida do indivíduo” (VYGOTSKY, 1984, P. 21). Sua ideia central está totalmente vinculada com a relação dialética do homem e seu meio sociocultural. Essa interação homem-ambiente é mediada por meios, que se constituem nas “ferramentas auxiliares” da atividade humana. O pressuposto da mediação é primordial na perspectiva sociocultural de Vygotsky porque ele acreditava que todo o desenvolvimento psicológico ocorre por meio da interação entre o indivíduo e seu ambiente social. Essa mediação se dá através de instrumentos (ferramentas físicas) e signos (ferramentas simbólicas, como a linguagem), que são fornecidos pela cultura em que o indivíduo está inserido. Vygotsky levantava demasiada atenção à questão da linguagem, entendida como um sistema simbólico essencial em todos os grupos sociais, elaborado no curso da história social, que engloba e organiza os signos em estruturas complexas e desempenha um papel imprescindível da formação das características psicológicas humanas. É por essa razão que Vygotsky afirma que os processos de funcionamento mental do homem são fornecidos pela cultura, através da mediação simbólica.

"O domínio dos próprios processos comportamentais pelo homem é realizado por meio de signos, que por sua natureza são meios sociais de interação com o outro e com o meio. A internalização dessas formas de interação, convertendo-as em funções psicológicas internas, é o aspecto característico do desenvolvimento cultural do comportamento." (VYGOTSKY, 2001, p. 77.)

2 ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Quando relacionamos a teoria sociocultural de Vygotsky com o impacto das séries de TV, fica evidente que as séries funcionam como poderosas ferramentas culturais que participam do desenvolvimento cognitivo e social dos indivíduos. A linguagem usada nos diálogos e as

situações apresentadas nas tramas ajudam a formar o pensamento e o comportamento do espectador, especialmente entre os mais jovens, que ainda estão em processo de desenvolvimento. Considerando essa visão, ela fica bem esclarecida fazendo uma associação com a citação acima, onde nela podemos ver em destaque o papel central da linguagem no desenvolvimento do pensamento. No contexto das séries de TV, a forma como os personagens se comunica e as narrativas que são apresentadas servem como um meio de desenvolver e moldar o pensamento dos espectadores. Ao consumir essas narrativas, especialmente entre os jovens, a linguagem utilizada nas séries não apenas fornece entretenimento, mas também ensina novos modos de pensar e interagir com o mundo.

"A convergência não é apenas uma mudança tecnológica, mas também uma mudança cultural. Significa um novo modo de participar, de criar e de interagir com os conteúdos que consumimos. As pessoas estão se tornando participantes ativas na criação de significado a partir da mídia que consomem." (JENKINS, 2009, p. 20.)

A ideia de convergência cultural apresentada por Jenkins sugere que a tecnologia não apenas modifica a forma como consumimos conteúdos, mas também transforma nossa relação com esses conteúdos. O espectador não é mais um receptor passivo, mas se torna um agente ativo que participa da criação de significados. Esse fenômeno é especialmente visível nas séries de televisão, onde os espectadores interagem com os enredos, discutem os personagens e compartilham suas interpretações em seu meio social. Essa participação ativa é um reflexo do conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, onde o aprendizado e o desenvolvimento ocorrem por meio da interação social. Vygotsky (2007, p. 105) afirma que "a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o que uma pessoa pode fazer sozinha e o que pode fazer com ajuda". Jenkins indica que as plataformas de mídia modernas permitem uma maior colaboração e troca de ideias entre indivíduos, assim como Vygotsky enfatiza a importância das interações sociais na formação do pensamento e da linguagem. Ao interagir com séries, os espectadores podem debater suas interpretações, comparar experiências e aprender com os outros, ampliando seu entendimento e suas habilidades cognitivas.

Como destaca Gould em *Mediated Minds*, “a mídia de massa não é um mero transmissor de informações, mas um agente ativo que molda a cognição e a compreensão do mundo dos adolescentes, influenciando não apenas o que eles pensam, mas como eles pensam”

Gould enfatiza que a mídia de massa molda a cognição, o que pode ser visto nas maneiras como as séries de TV tratam de questões de identidade, pertencimento e cultura. Esse fenômeno é importante no contexto da ZDP, pois os adolescentes frequentemente buscam referências e modelos nas narrativas que consomem. Ao se identificar com personagens e suas experiências, os jovens não apenas aprendem sobre a vida e as relações sociais, mas também constroem sua própria identidade através dessas interações

3 OBJETIVO

3.1 Geral:

O objetivo deste trabalho acadêmico é analisar a influência que tem o streaming e as séries no geral na formação cognitiva e social dos indivíduos, baseando-se nas teorias socioculturais de Lev Vygotsky

3.2 Específicos:

A pesquisa busca investigar como a linguagem e as narrativas presentes nas séries atuam como mediadores culturais que moldam o pensamento, a identidade e as interações sociais dos espectadores.

Além disso, o estudo pretende explorar a relação entre a ZDP e a participação ativa dos adolescentes na construção de significado a partir das experiências culturais proporcionadas pelas produções midiáticas contemporâneas.

Por meio dessa análise, busca-se evidenciar o papel das séries como ferramentas auxiliares de aprendizado e desenvolvimento psicológico, contribuindo para uma compreensão mais profunda da intersecção entre mídia, cultura e formação humana.

4 METODOLOGIA

Utilizamos a metodologia da revisão bibliográfica (QUIVY, 1988) e articulamos com uma discussão ativa e crítica a partir do próprio método dialético e histórico de Vygotsky na Psicologia interacionista e sócio-histórica (2007). Para buscarmos trazer esta discussão para o âmbito da psicologia atual, renovando a vivacidade da teoria vygotskyana.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A teoria sociocultural de Vygotsky, quando aplicada ao contexto das séries de TV, oferece uma estrutura para entender como essas produções culturais influenciam o desenvolvimento cognitivo e social. As séries atuam como "mediadores culturais", fornecendo novos conceitos, formas de linguagem e modelos de comportamento que são internalizados pelos espectadores. Ao discutir a relação entre a linguagem e o pensamento no contexto das séries, podemos ver claramente como a mídia moderna molda a maneira como as pessoas pensam, sentem e interagem em sociedade.

REFERÊNCIAS

GOULD, Stephen Jay. Mediated minds: the impact of mass media on adolescent cognitive development. Journal of Adolescent Research, São Paulo: Editora XYZ, 2020.

JENKINS, H. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2009.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001.